

apenado Pavão

opinião como direito

ACUSAR E VITIMIZAR

setembro 25, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, ensaios, opinião

Ano 13 – vol. 09 – n. 88/2025

Não estarei eu exagerando ao afirmar que há um ciclo antiético e patológico na vida contemporânea com essa prática usual e reiterada que é acusar terceiros como forma de extravasar ressentimentos e, logo após, vitimizar-se. É uma nódoa na humanidade, porque assim caminham os fracos de espírito.

O quadro revela um comportamento de todo antiético, expondo fragilidades emocionais que podem estar relacionadas a idiosincrasias e até a patologias psíquicas.

Em **O ego e o id** Freud (rememorando sempre a estimada professora Maria Garcia) já identificava a projeção psíquica como sendo aquele estado em que o indivíduo transfere para outrem aquilo que não consegue reconhecer em si mesmo. Do ponto de vista ético, essa prática viola princípios básicos de convivência, pois substitui o diálogo e a responsabilidade pela transferência de culpa.

Particularmente eu diria que se trata da prática de uma acusação com gesto grosseiro, revelador da própria personalidade aflitiva, confusa e (muita vez) à beira da psicopatia aguda.

Feita a acusação, muitas dessas pessoas incorporam o papel de vítimas, recorrendo ao discurso de injustiça ou de sofrimento. Tentam, assim, com a construção de uma retórica própria de quem mascara a própria agressividade, transformar o agressor em suposto vulnerável.

Há, notoriamente, uma inversão construída que encobre a realidade de um sujeito que é incapaz de lidar com suas frustrações, recorrendo à autopiedade como forma de sobrevivência social.

Nesse quadro de repetição do ciclo de acusação não há apenas falha moral ou social. Muitas vezes, está associada a traços de personalidade narcisista ou a dificuldades de regulação emocional.

O inexecedível Kelsen, ainda que em outro campo (jurídico), já advertia sobre o perigo de se criar mecanismos que iludem a responsabilidade em favor de justificativas externas, observação que pode ser transposta para o plano psicológico: **evitar a autocritica e sempre responsabilizar o outro é negar a própria autenticidade.**

É recomendado pela psicologia contemporânea o apoio terapêutico, seja por meio da psicanálise, da terapia cognitivo-comportamental ou de outras abordagens, a fim de auxiliar o indivíduo a reconhecer suas próprias limitações, desenvolver maior tolerância à frustração e construir mecanismos saudáveis de enfrentamento.

O ciclo acusação-vitimação é mais do que um problema ético; é um sintoma social e psicológico. Ele destrói a confiança entre pessoas, fragiliza relações de trabalho, familiares e sociais, além de aprisionar o sujeito em suas próprias defesas patológicas. Reconhecer esse padrão e buscar auxílio especializado é o caminho para quebrar o círculo vicioso, substituindo a acusação pelo diálogo e a vitimização pela responsabilidade.

Vivemos tempos assim, em que os pés são batidos como birra, as acusações são lançadas à esmo sem qualquer respeito às biografias, mas no fundo, no fundo, há nisso um conjunto de frustrações, provavelmente um passado nebuloso que, sem as medidas terapêuticas sugeridas, só aceleram o processo degenerativo psíquico e ético.

COMPARTILHE ISSO:

18+ Telegram WhatsApp E-mail LinkedIn

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

MESA DE BAR outubro 17, 2023 Em "Crônicas"

INVOLUÇÃO DA ESPÉCIE junho 25, 2022 Em "Opinião"

O COICE DOS INTOLERANTES agosto 21, 2019 Em "Opinião"

com a tag literatura

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DESCOMPROMISSO E PROMISCUIDADE

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

ACUSAR E VITIMIZAR

DESCOMPROMISSO E PROMISCUIDADE

ENTRE ÍDOLOS E MOSCAS VAREJEIRAS

A BOCA DA LEI – “FERMER LA BOUCHE”

NADA DECLARAR OU TUDO A ESCONDER

EDIÇÕES

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

Maria em **A FACULDADE DE DIREITO A PENA DO PAVÃO** em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**
O GRITO NÃO SE CALA... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**